

**MAKTABGACHA TA'LIM SOHASIDA XORIJ TA'LIMI TAJRIBASIDAN
FOYDALANISSHNING PEDAGOGIK ASOSLARI**

Axmadjanova Dilafruz Rahmatjanovna

Guliston davlat universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda maktabgacha ta'limda qo'llaniladigan ilg'or xorij tajribalari va texnologiyalari haqida va ulardan oqilona foydalanish haqidab so'z yuritiladi.

Kalit so'zi: Innavatsion g'oya, yaponiya texnologiyasi, koreya texnologiyasi, Montessori texnologiyasi, Italiya texnologiyayi, pedagogik kadrlar, maktabgacha ta'limni takomillashtirish to'g'risidagi farmoishlar, buyuk siymolarimiz merosi,

Hozirgi kunda maktabgacha ta'lim sohasi boshqa sohalar kabi eng rivojlanib borayotgan sohalardan biridir. Ushbu sohada bolalarga ta'lim berishda eng ilg'or texnologiyalardan foydalanib kelinmoqda. Shulardan eng ommalashganlari koreya va italya texnologiyalari hisoblanadi. Ushbu texnologiyalar o'zining samaradorligi bilan ajralib turadi.

Bugungi kunda M. Mantesori tomonidan ishlab chiqilgan "Mantesori texnologiyasi" o'zining ko'plab yutuqlari bilan yosh pedagogik kadrlarni jalb qiladi. Ushbu texnologiya nafaqat sog'lom bolalar balkim sog'lig'ida muammosi bo'lgan bolalar uchun ham qo'llashda ko'plab afzalliklarni yaratadi.

Chet el texnologiyalaridan foydalangan holda ish hujjatlarini yuritish, bugungi kun talablariga mos keladigan mashg'ulotlarni yaratish, shu bilan birgalikda pedagoglar uchun qulayliklarni yaratish ham muhim omil sanaladi. Shu sababli hozirda maktabgacha ta'lim tizimida tubdan takomillashtirish ishlari olib borilmoqda.

Shu jumladan Prizedentimizning "2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi farmoishi shulardan biri hisoblanadi.

Hozirda Yaponiya mamlakatining texnologiyalaridan ham oqilona foydalanish keng yo'lga qo'yilgan. Yaponiya texnologiyasidagi mehnatsevarlik va ishbilarmonligi bizning pedagoglarimiz uchun qulay vosita bo'lib hizmat qiladi. Dunyodagi barcha eng ilg'or texnologiyalarning yaratuvchilari bo'lgan yapon xalqi tomonidan ishlab chiqilgan maktabgacha ta'lim muassasalari uchun qo'llanmalardan hozigi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida keng foydalaniladi.

Yapon pedagoglarining o'quv metodik majmualari, qo'llanmalari va o'quv hujjatlari biz uchun qulay vosita bo'lib kelmoqda. Ushbu qo'llanmalarga o'zimizning milliylik ruhini qo'shgan holda ularni ijodkorlik bilan o'zgartirish kiritgan holda foydalanish biz va bizning avlodlarimiz uchun ham foydali hisoblanadi. Zamonaviy ped texnologiyalar nafaqat chet el texnologiyasiga balkim o'zimizning azaliy urf-odatlarimizga ham, ota-bobolarimizdan qolgan me'roslar yordamida ham ta'lim berish bizning maqsadimiz sanaladi. Zero ushbu usullar yordamida bizdan avval yashab ijod etgan ota-bobolarimiz, buyuk siymolarimiz voyaga yetib kamol topishgan. Ular orasida buyuk bobokalonimiz Abu Ali ibn Sino, so'z mulkingning sultoni Alisher Navoiy, buyuk jadidchi bobomiz Abdulla Avloniyilar ushbu milliy ta'lim va tarbiyaasosida voyaga yetishgan. Ularning ulkan merosi biz uchun va avlodlarimiz uchun katta meros sanaladi. Ularning o'rnakli hayoti biz uchun namuna hisoblanadi. Shu sababli ham chet el texnologiyalarini olish bilan birgalikda o'z urf-odatlarimizni ham uyg'un holda qo'llash zarur. Bugungi kunning eng dolzarb muammolaridan biri ham pedagogik texnologiyalardan unumli va samarali foydalanish hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda mamlakatimizda istiqloq yo'lidagi eng birinchi qadamlaridan biri ham ushbu texnologiyalarni yaxshi o'rgatish muhim omil sanaladi. Ushbu borasida Prizentimiz Sh.M.mirziyoyevning "Biz yoshlarga doir davlat siyosatini hech og'ishmasdan ,qatiyat bilan davom ettiramiz. Nafaqat davom ettiramiz balkim bu siyosatni eng ustuvor vazifamiz sifatida bugun zamon talab qilayotgan yuksak darajaga ko'taramiz. Yoshlarimizni mustaqil fikrlaydigan qilib

tarbiyalashni asosiy vazifa qilib olamiz” degan so’zlari bizlarni kelajak uchun ulkan ishlar qilishga undaydi.

Adabiyotlar.

1. I.A Karimov "Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch" 2008
2. Quronov M. "Ma'naviy yuksalish yo'lida" 2008
3. Yo'ldoshev J.F "Uzluksiz ta'lim:Malaka oshirish muammolari va yechimlari".
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasining yanada rivojlantirish bo'yicha Xarakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947 sonli farmoni
5. google.uz sayti